

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 1 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ИМПЕРФЕКТ (ТУГАЛЛАНМАГАНЛИК) СЕМАНТИКАСИНИНГ МАТНДАГИ ТАҲЛИЛИ

Кудратов Лазиз¹

¹ Самарқанд давлат чет тиллар институти, Мустақил тадқиқотчиси Самарқанд, Ўзбекистон

Аннотация: Матннинг коммуникатив бирлиги шунини кўрсатдики, матндаги гапларнинг ўзгариши ўз-ўзидан эмас, балки маълум мезонларга бўйсунгани орқали амалга оширилади мақолада мисол орқали кўрсатилган. Гаплар бир хабарни етказиб иккинчи хабарга ўтганда, улар ўзаро боғлиқ бўлиши ва тема-рематик занжир ҳосил қилиши мумкинлиги тадқиқи ўрганилган.

Калит сўзлар: перфект, оппозиция, диексис, композицион, имперфективлик, экстраполяция, аспектуаллик.

Феълнинг замон шакли семантикаси ва матннинг коммуникатив истиқболи ўртасидаги муносабатни ўрганиш феълнинг номукамал шаклига асосланган кириш гапларни ажратиш кўрсатиш имконини берди. Кириш гаплар ўзининг семантик-синтактик тузилишига кўра услубий тугалланмаган гапларга ўхшаш бўлиши мумкин. Уларни аниқ фарқлаш учун маълум формал-семантик мезонларни ҳисобга олиш лозим. Стилистик ифоданинг табиатини аниқлашда улар одатда учта омилга асосланади, яъни феълнинг лексик мазмуни, шакли ва шу билан бирга замон кўрсаткичлари шулар жумласига киради (Коробова Л.А., 1983. - 23 с). Имперфектив (тугалланмаган) шаклидаги терминатив феъллар ўтган замондаги ҳаракатни узок давом этмайдиган, кўпинча дуратив ҳаракатни тақдим этишга қодир бўлиши мумкин. Бошқача қилиб айтганда, имперфект вазият юзага келади.

Инглиз тилида имперфектив вазиятларда, бутун контекст муҳитининг турига сезиларли даражада боғлиқ. Шундай қилиб, масалан: *He had a head of sandy brown hair only flecked with grey and big eyebrows that never managed to look ferocious even when he willed them to, like at closing time or when he was trying to deal with some outrage that the children were reported to have committed.* (Binchy MEAVE, 10)

Ушбу контекстдаги *was trying* феълнинг имперфектив (*тугалланмаган*) шакли темпорал жиҳатдан вақтини белгилайди. Имперфектив ушбу шакл бошқа маълумотлар билан бирлаштирилган. Имперфектив шакл қисқа муддатли ҳаракат феълнинг грамматик шаклининг семантикаси туфайли бошқа узоқ муддатли воқеа-ҳодисаларга аниқлик киритувчи маълумот сифатида баҳоланади. Ушбу жумла матннинг тавсифловчи қисмига кирганда, имперфективдаги *was trying* предикати *were reported* матн элементларининг семантикаси таъсирида олдинги маълумотларга алоқадорлик хусусиятини қисман заифлаштиради. Имперфектив темпорал контекст воқеа-ҳодисалар кечимига дейктик вазифа бажариб қолмасдан матн семантикасини баҳоловчи вазифасини ҳам ўтайди. Масалан: *As he stood and then wiped, and then pulled his shirttails straight, belting his pants with the large oval buckle and sticking back the gun (I hoped the safety catch was on), as I say, when he was pulling his shirttails straight and buckled his stylish belt on the hip-huggers, thrusting the gun in, flushing the toilet with his pointed soft boot, too fastidious to touch the lever with his hand—he said, “Christ, if I catch the crabs here . . . !” As if that would be my fault.* (Soul Bellow, 744)

Ушбу лавҳадаги *when he was pulling* имперфектив шакл бутун лавҳадаги воқеа-ҳодисалар кечимига референция вазифасини бажарган. Матн таркибидаги имперфектив шаклдаги феълнинг лексик маъноси ҳам аспектual семантика ҳосил бўлишида муҳим ўрин тутади. Масалан: *Carrie saw them as she was slipping out to give the hens cake of bread that she had burned.* (Soul Bellow, 149).

Барча ҳаракатлар такрорланувчи сифатида тақдим этилади. Матннинг макон-замон хилма-хиллиги бош гап орқали, аниқроғи, *was slipping* бирикмасининг семантикаси *to slip* феълнинг лексик маъноси туфайли маълум вақт оралиғидаги такрорийликни аниқлаган. Матн семантикаси таъсирида *to see* феълнинг шакли терминатив хусусиятига ва бир лаҳзалиликни кўрсатадиган *to see* феъли билан матндаги *to slip* феъл англатган вазият бир вақт оралиғида амалга оширилган итератив функцияни юзга келтиради.

Кўриниб турибдики, тугалланмаган шаклнинг услубий белгиланишини аниқлашда юқорида қайд этилган учта омилни ҳисобга олиш етарли эмас. Бунинг учун кенгрок контекстнинг семантикасини ҳисобга олиш керак бўлади.

Имперфектив маънони табиатини аниқлаш муҳим мезон – бу гапнинг матн сегментидаги ўрнидир. Масалан: *John was silent. He was looking around the room thoughtfully as if imagining Kate working here, moving quickly from typewriter to cupboard, from big scales where she would have weighed the long narrow envelopes of documents before they were taken to Sheila Whelan's to post* (Soul Bellow, 404)

Ушбу лавҳани кўриб чиқишда имперфектив шаклидаги *was looking* феъли стилистик жиҳатдан белгиланган деб ҳисобланиши керак. Кенг контекст семантикасидан ташқарида *to look* феълнинг маъноси бир лаҳзали ҳаракатни англатади. Феълнинг лексик таркиби ва давомийлик ҳолатларининг маъноси *working, moving* каби сифатдош грамматик шакли ёрдамида юзага келган. Натижада, қисқа муддатли, деярли бир зумда кечадиган ҳаракат, узоқ муддатли кўринишда тақдим этилади. Шунинг учун имперфектив шакли темпорал аҳамиятга эга.

Қуйидаги матнда нисбатан автоном бўлган матннинг семантик бўлаги таркибига кирганда, феълнинг IPM. шакли ўзининг темпорал нюансини йўқотади: Масалан: *“No, I don’t know what you realize. I was watching at the game, and I don’t dig you. When are you going to do something and know what you’re doing?” Those last words he spaced, he accented vehemently and uttered into my face.* (Soul Bellow, 44)

Матндаги кўшимча маълумотлари таъсири остида *know* феълнинг лексик хусусияти ўзгартирилади ва у матн хусусиятига мослашади: Масалан: *Callers were discouraged and if their father ever came looking for them for anything, the children heard Mary speaking to him in low urgent tones explaining that they were doing their homework.* (Soul Bellow, 418)

Ушбу матннинг семантик тузилишида *Callers* ва ифодаловчи, *were discouraged* предикатларининг семантикаси орқали ривожланади. “*Ever came*” пайт ҳоли функцияси ҳам ҳамоҳанг тарзда ўзгаради. Унинг қиймати воқеа-ҳодиса кечими такрорланишини кўрсатади. Бинобарин, *were doing* имперфектив шакли матн семантикасидан келиб чиққан ҳолда темпорал хусусиятга эга. Матндаги *if father came* интродуктив шакли сифатида кўриб чиқилиши керак, чунки бутун жумла интродуктив, матннинг семантик ривожланишига кириш функциясини бажаради.

Гапни микро ҳамда макро контекстда таҳлил қилинишига қараб феълнинг имперфект шакли вазифасининг ўзгаришини намоиш этадиган куйидаги мисолларга эътибор қаратамиз:

“*I do today,*” *Laura told him. She saw no further point in attempting to work that afternoon. She could not concentrate when she knew he was only a few feet away, watching her with those predatory eyes. She could never quite decide if she were prey in truth or merely a curiosity.* “(Susan Law, 35). Ушбу лавҳадаги “*to see*” феълнинг контекстдаги маъноси ўзига хос компонентларга эга. Мазкур мисолда “*to see*” феъли тўлалигича инсоннинг кўриш сезги аъзоси билан маълум бир объектни кўриш маъноси эмас балким маълум бир режани мақсадли ёки мақсадсиз келажакка қаратадиган воқеликни ифодалаб келган. Малумки инсоннинг кўриш қобилияти экстралингвистик вазиятининг элементларини барча муносабатлари тушунилади. Чунки кўзнинг тўр пардасидаги акс эттириш ойна тасвирига ўхшайди. Аммо бу муносабатларни тушуниш бевосита контекст доирасидаги воситаларнинг ушбу воқеликлар билан чамбарчас боғлиқлигида кўзга ташланади.

Матннинг коммуникатив ривожланиши “*to see*” феълнинг кейинги компонентида яъни “*ҳис қилиш*” маъносига асосланади.

Мисол учун олайлик: *She saw him several times* – бунда кейинги маълум бир шахсни бир неча бор кўрганлиги яъни бир типдаги воқеа-ҳодисанинг бир неча бор такрорланганлигини ифодалайди. Аммо мазкур мисолда нутқ вазияти ва ундан кейинги воқеа-ҳодисалар кечимига малум бир референт вазифасини ўтаб келган. Ушбу лавҳада яъни кейинги гапда берилган “*when she knew he was only a few feet away, watching her with those predatory eyes*” мисолига эътибор қаратадиган бўлсак бунда “*when she knew*” темпорал воқеа-ҳодисани дейктик кўрсаткичи вазифасида қўлланилган. Аммо феъл системаси тадқиқотчиларининг кўпчилигининг қайд этишича “*to know*” феъли инглиз тилида одатда статик феъллар гуруҳига мансуб саналади.

Статик феъллар одатда маълум бир ҳолатни ифодалаб улар тугалланган ёки давомийлик ҳаракатини ифодаламайди. Аммо ушбу мисолдаги “*when she knew*” феъли ҳам ўзининг билмоқ статик маъносидан ташқари маънони ифодалаб келган. Бу ерда кўпроқ “*билмоқ*” маъноси эмас балким маълумотга эга бўлиш маъноси юзага келган. Бу маънога сабаб бўлиши асосан ушбу жумланинг тэмпорал вазифани бажарганлиги билан боғлиқ. Шунингдек айнан ўша темпорал кўрсаткич билиб олмақ маъносини англаганлиги сабаб терминатив маънога ега саналади. Аспектуал семантиканинг матн таҳлили шуни кўрсатадики одатда имперфектив феъллар ёки (имперфектив феъллар деганда биз кўпроқ статик феълларни назарда тутамиз) маълум матн доирасида темпорал дейктик вазифани бажаришида улар имперфектив ҳодисадан кўра перфектив тугалланган маънони ҳам ифодалаб келиши кўзга ташланади. Имперфектив феълларнинг перфектив мазмуни одатда маълум бир сенсор ҳаракатларни амалга оширишда, жумладан пайқаш, билиб олиш, англаш каби ҳаракатларни ифодалаган ҳолатда юзага келади. Бу

каби маъноларнинг қўлланилиши матндаги воқеа-ҳодисаларнинг бир-бири билан семантик узвийлиги натижасида юзага келади. Шу нуқтаи назардан ҳосил бўладиган аспектиал маънолар лавҳа ёки матннинг семантик боғлиқлигини таъминлаш учун хизмат қилади.

Матн таркибида референсия мурожаат/илова маносига ега бўлиб, “нутқга киритилган актуаллаштирилган исм номинасия ёки номинал иборанинг (номлаш гуруҳи) воқелик объектларига муносабати” тушунилади. (Арутюнова Н.Д., 1982, С.6) Арутюнова таъкидлаганидек илова назариясининг марказида номинал иборалар ва воқелик объектлари ўртасидаги боғлиқликни ўрнатишда маънонинг роли ва жумланинг маъносини шакллантириш масаласи ётади. Бунда воқелик асосий сегмент сифатида назарда тутилади (Арутюнова Н.Д., 1982, С.20). Матннинг коммуникатив функцияни бажаришда, яъни хабар қилинаётган объектни кўрсатадиган маънони идентификациялаш муҳим аҳамиятга ега. Идентификация функцияси иккита вазифани бажаради: Жумладан воқеликка нисбатан ва матнга нисбатан объектни аниқлайди, яъни ибораларнинг, бир хил объектни билдирувчи сўзларнинг асосини кўрсатади (Арутюнова Н.Д., 1982, С.21). Шундай қилиб, матн элементларини воқеликнинг бир хил қисмига, референтга нисбат беришнинг лингвистик усулларини ўрганадиган коэффициент назарияси референсия/ҳавола назариясининг барча мумкин бўлган лингвистик ифодада баён ва воқелик объекти ўртасида турли хил боғланишларни ўрганадиган қисми асосида пайдо бўлди. Матнда ифодаланган воқеликни тугалланиши асосий маъноси кўпинча нутқ вазиятидан аввалги вазиятни аниқланиши муҳим саналади. Бунда воқеа-ҳодисаларни релевантлик хусусиятига етибор қаратилади. Т. М. Николаеванинг таъкидлашича, матн тилшунослигининг асосий вазифаларидан бири инсоннинг “тўғри” мулоқот қилиш шартларини тавсия етишдир (Николаева Т.М., 1972, С. 48-54). Матнни тўғри қуриш ва уни семантик маънода адекват идрок етиш, матннинг лингвистик бирликларининг ўзаро боғлиқлик шартларига риоя қилишни талаб қилади.

Матнда бериладиган воқеа-ҳодисалар маълумотларнинг алоҳида компонентлардан иборат бўлиши кўпроқ маълум бир замон шаклланининг қўлланилиши кузатилади. Бунда етказиладиган ҳар бир маълумот нарратив матнда амалга оширилишини кузатишимиз мумкин. Мазкур ҳолатларда имперфектив шакллардан кўра перфективлик ҳодисаси яъни тугалланган алоҳида кичик воқеа-ҳодисалар юзага келганлигини кузатишимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Коробова Л.А. Заглавие как компонент текста. Автореф. дис. канд. филол. наук. - М., 1983. – 23 с.
2. Арутюнова Н.Д. лингвистические проблемы референции. – в кн.: Новое в зарубежной лингвистике. - М.: РадУГа, вып. XIII. 1982. – С. 6.
3. Николаева Т.М. Актуальное членение – категория грамматики текста. - Вопросы языкознания, №2, 1972. – С. 48-54.;
4. Аслонов, Ш. (2024). The importance of Artificial Intelligence in the teaching of translation theory and practice. *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*, 2(5), 50-53.
5. Холиков, Б. (2018). Детектив романларда воқеликнинг бадий талқинини тизимли моделлаштириш (Марио Пьюзонинг «Чўқинтирган ота» («The godfather») ва Тоҳир Маликнинг «Шайтанат» асарлари мисолида). Фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган докторлик (PhD) диссертацияси автореферати. *Фал. фанл. докт. (PhD) дисс.*